

ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ SMI ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ОЦІНКИ КАРОТИДНИХ БЛЯШОК

APPLICATION OF SMI ULTRASOUND TECHNIQUE TO IMPROVE THE ASSESSMENT OF CAROTID PLAQUES

Глоба Марина Василівна, Деркач Борис Вадимович
M. Globa, B. Derkach

Науковий керівник: д. мед. н. доцент Глоба Марина Василівна
Scientific supervisor: Doctor of Medical Science **Globa Maryna Vasylyvna**
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Кафедра радіології
м. Київ, Україна
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Department of Radiology
Kyiv, Ukraine
e-mail: docyzd@gmail.com

Вступ. Дослідження останніх років вивчають можливість пошуку маркерів нестабільності атеросклеротичної бляшки (АСБ) за допомогою неінвазивних радіологічних методів діагностики. Стандартні режими ультразвукової (УЗ) візуалізації, МРТ та КТ ангіографії не дають вичерпної інформації стосовно таких ознак нестабільної бляшки як виразкування та неоваскуляризація. Діагностика новоутворених судин в АСБ можлива за допомогою нової УЗ техніки чудової мікросудинної візуалізації (SMI).

Мета: покращення УЗ візуалізації структури АСБ сонних артерій за допомогою техніки SMI.

Матеріал і методи. УЗ дуплексне сканування (УЗДС) проведено 68 пацієнтам віком від 55 до 87 років (чоловіків 50, жінок 18), з них 12 осіб перенесли гострі ішемічні порушення мозкового кровообігу протягом останніх 6 місяців, решта – безсимптомні. УЗ дослідження екстракраніальних артерій виконували за допомогою системи “TOSHIBA APLIO 400” на основі стандартної методики з використанням режимів сірої шкали, кольорового та спектрального доплерівських режимів. Додатково застосовано сучасну УЗ програму SMI.

Результати: За даними УЗДС у всіх пацієнтів встановлені стенози сонних а.а. за рахунок АСБ, які локалізувались переважно в каротидній біфуркації у 43% пацієнтів, в каротидному синусі – у 13%, в обох ділянках - 34 %. Ступінь стенозування просвіту судини за протоколом ECST принаймні в одній судині становила >50% - у 32% осіб, >70% - у 27%, в решти 41% – до 50%. Структура АСБ неоднорідна у 62%, гіпоехогенна у 12%, гіперехогенна у 26%. Нерівність поверхні, визначена за допомогою стандартних режимів, в 57% АСБ, ознаки виразкування – в 3 випадках. Дослідження з використанням режиму SMI дозволило визначити ознаки мікроваскуляризації в 17 випадках, що свідчило про активний процес новоутворення судин. Крім того, техніка SMI чітко встановила

зони виразкування АСБ розмірами від 2 до 4 мм в 8 спостереженнях, що в окремих випадках вирішило лікувальну тактику.

Висновки. Використання техніки чудової мікросудинної візуалізації при УЗДС дозволяє візуалізувати не лише новоутворені судини в АСБ, а й впевнено виявляти ділянки виразкування її поверхні, що визначає прогностично нестабільні бляшки і має значення для прийняття клінічних рішень.